

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА ПУТЁМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В БОРЬБЕ С СОСУЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР

Муминов Рустам Аманович

ТашГАУ, Ассистент кафедры «Защита растений и карантин»

Аннотация. Представлены сведения о пагубном влиянии сильнодействующих инсектицидов на окружающую среду, качество урожая сельскохозяйственных культур в условиях защищённого грунта.

Приведены данные о применении малотоксичного биоинсектицида Фитоверм 5% к.э. и его совместного применения с микробиопрепаратом Битоксибациллином П, которое приводит к снижению численности доминантных сосущих вредителей в условиях защищённого грунта. Подсчёт экономической эффективности показал, что с одного затраченного сума получен доход в 2,3 – 3,4 раза больше.

Ключевые слова: Защищённый грунт, цветочные культуры, Битоксибациллин П, Фитоверм 5% к.э., сосущие вредители, экономическая эффективность, окружающая среда, сельское хозяйство.

Annotatsiya. Kuchli insektsidlarning atrof-muhitga zararli ta'siri va himoyalangan tuproq sharoitida hosilning sifati haqida ma'lumot berilgan.

Kam zaharli bioinsektitsid Fitoverm 5% e.e.dan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. va uni Bitoksibatsillin P mikrobiologik preparati bilan birgalikda qo'llash, bu esa himoyalangan tuproq sharoitida dominant so'ruvchi zararkunandalar sonining kamayishiga olib keladi. Iqtisodiy samaradorlikni hisoblash shuni ko'rsatdiki, sarflangan bir so'mdan 2,3-3,4 barobar ko'p daromad olingan.

Kalit so'zlar: Himoyalangan tuproq, gul ekinlari, Bitoksibatsillin P, Fitoverm 5% k.e., so'ruvchi zararkunandalar, iqtisodiy samaradorlik, atrof-muhit, qishloq xo'jaligi.

Abstract. Information is presented on the harmful effects of potent insecticides on the environment and the quality of crop yields in protected soil conditions.

Data on the use of the low-toxic bioinsecticide Fitoverm 5% e.e. are provided and its combined use with the microbiological preparation Bitoxibacillin P, which leads to a decrease in the number of dominant sucking pests in protected soil conditions. Calculation of economic efficiency showed that from one sum spent the income received was 2.3 - 3.4 times more.

Keywords: Protected soil, flower crops, Bitoxibacillin P, Fitoverm 5% k.e., sucking pests, economic efficiency, environment, agriculture.

Сельское хозяйство – жизненно важная отрасль человеческой деятельности. Чтоб удовлетворить постоянно растущие потребности населения в продукции сельскохозяйственного производства применяются различные приёмы в число которых входит использование химических пестицидов в борьбе против вредителей, потеря урожая от их вредоносности достигает 30%.

В основном для достижения быстрого результата используются сильнодействующие химические препараты. Польза от их применения долгое время перевешивало их недостатки. Использование таких пестицидов приводило к нарушению агроэкосистемы. К ним относится наличие остаточных количеств препаратов, уничтожение полезной

энтомофауны, снижения качества получаемой продукции и особенно отрицательное воздействие на здоровье человека.

Эти вопросы особенно важно учитывать в производстве сельскохозяйственных культур в условиях защищённого грунта.

На сегодняшний день в Республике Узбекистан уделяется огромное внимание и большое значение развитию производства цветочно – декоративных растений в условиях защищенного грунта. В этих условиях против вредителей, где доминантными видами считаются сосущие вредители (паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch.), 3 вида тлей (зелёная розанная – *Macrosiphum rosae* L., бахчевая – *Aphis gossypii* Glov., персиковая – *Myzus persicae* Sulz.) и табачный трипс (*Thrips tabaci* Lindemann)) используются до сих пор высокотоксичные препараты такие, как Би – 58, Децис, Базудин и др., которые наряду со снижением численности вредителей, отрицательно влияют на растения цветов (наблюдаются ожоги точек роста, скручивание листьев), уничтожают энтомофауну и отравляют окружающую среду. Во многих теплицах цветочные культуры высаживаются параллельно с другими видами растений (овощные, цитрусовые и т.д.), в плодах которых остаётся некоторое количество токсичных пестицидов.

Очень важным аспектом является то, что срезка и доставка продукции цветов потребителю необходимо в определённый период вегетации цветов (бутоны). Применение пестицидов требует время ожидания до 25 – 30 дней. К примеру, розы к этому периоду раскрываются полностью и теряют товарный вид.

Исследования по изучению использования в условиях защищённого грунта относительно безопасных и микробиопрепаратов в борьбе с доминантными видами сосущих вредителей показали следующее:

Применение биоинсектицида Фитоверм 5% к.э. в концентрации 0,015% против паутинного клеща и тлей, а трипсов в концентрации 0,02% в период вегетации растений роз при развитии вегетативных органов показали биологическую эффективность от 91,3% до 94,6%.

Ввиду того, что использование Фитоверма 5% к.э. возможно с любыми препаратами, были испытаны и получены высокие результаты совместной обработки Фитоверм 5% к.э.+ Битоксибациллин П в период образования бутонов. При этом, ввиду безопасности данного сочетания на окружающую среду, возможна срезка на 2-3 сутки, биологическая эффективность составила 99,2%.

Получаемая цветочная продукция оказывается абсолютно не токсичной и может быть доставлена потребителю. Кроме того, наблюдалось полное сохранение полезной энтомофауны.

Нужно отметить, что при подсчёте экономической эффективности чистая прибыль составила от 167159,00 сум до 295159,00 сум с 1м², т.е. с одного затраченного сума было получено дохода в 2,3 – 3,4 раза больше.

REFERENCES

1. Метелица Т.Н. Биологическое обоснование системы мероприятий по защите роз закрытого грунта от вредителей: Автореф. канд. биол. наук. – Москва, 1986. – 20 с.
2. Мешков Ю.И., Яковлева И.Н., Кругляк Е.Б., Тихомирова О., Дриняев В.А. Препараты марки “Фитоверм” в системе защиты культур закрытого грунта // Теплицы России. – 2006. - № 2 – С. 36-38.

3. Мартынова И.П. Биопрепараты в защищённом грунте //Экологическая безопасность в АПК. – 2000. - №1. – 23 с.
4. Кандыбин Н.В., Лескова А.Я. и др. Битоксибациллин //Ж. Защита растений. – Москва, 1979. - №2. – С. 26-27.
5. Еськов И., Касынкина О., Таккель Э. Защита растений в цветоводстве защищенного грунта- Москва: Изд.: ЛитРес, 2017, 263 с.
6. Догадин М.А. Экологически безопасная защита роз от вредителей //Вестник Орел РАУ. - №5. – 2015. – С. 19-22.